

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

INN : 309099598

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ ишларни судда кўришда прокурор иштирокини такомиллаштиришнинг айрим масалалари

Отажанов Бобур Абдуллаевич
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни

муҳофаза қилиш академияси қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети катта прокурори

ABSTRACT	KEYWORDS
<p>Прокурорнинг иқтисодий суд ишларини юритиш жараёнида иштирок этиши тартиб-таомилини белгиловчи мамлакатимиз қонун ҳужжатларини ҳамда амалдаги суд амалиётини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳозирда прокурорнинг иқтисодий суд ишларини юритишда иштирок этишини чеклаш тенденцияси кузатилмоқда. Бироқ фикримизча, иқтисодий суд ишларини юритишда прокурорнинг ваколатларини қисқартириш жамиятимизнинг иқтисодий соҳасида қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш борасидаги янги Ўзбекистонни барпо этишга доир амалга оширилаётган давлат сиёсатининг йўналишига тўла жавоб бермайди.</p>	<p>Давлат ва жамият, манфаат, суд, ҳимоя қилиш, масалал</p>

Прокурорнинг иқтисодий суд ишларини юритиш жараёнида иштирок этиши тартиб-таомилини белгиловчи мамлакатимиз қонун ҳужжатларини ҳамда амалдаги суд амалиётини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳозирда прокурорнинг иқтисодий суд ишларини юритишда иштирок этишини чеклаш тенденцияси кузатилмоқда. Бироқ фикримизча, иқтисодий суд ишларини юритишда прокурорнинг ваколатларини қисқартириш жамиятимизнинг иқтисодий соҳасида қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш борасидаги янги Ўзбекистонни барпо этишга доир амалга оширилаётган давлат сиёсатининг йўналишига тўла жавоб бермайди.

Бу борада ҳуқуқшунос олимларимизнинг фикрларини таҳлил қиладиган бўлсак, ҳуқуқшунос олим проф. Р.Р.Ҳакимов суднинг чинакам мустақиллигини, тарафларнинг судда тортишувчанлик ва тенглиги тамойилини тўлиқ таъминлашга тўсқинлик қилувчи салбий омиллар сифатида прокурор иштироки шарт бўлмаган фуқаролар ёки тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ ишлар кўрилишида танлов асосида қатнашиб, тарафлар ёки судга босим ўтказиши мумкинлигини, прокурор

томонидан суддан ишни ўз ташаббуси билан чақириб олиниши тарафларнинг тенглиги тамойили бузилиши ва турли суиистеъмолликларга олиб келишини баён этади.¹

Айрим мутахассислар прокуратуранинг суд ҳужжатларига, хусусан, фуқаролик ва иқтисодий судлар ҳужжатларига нисбатан протест институтининг кенг қўлланилганлиги судлар томонидан кўрилаётган аксарият низолар учун белгилаб қўйилган суд ишларини юритиш тарафларнинг тортишуви ва тенг ҳуқуқлилиги асосида амалга оширилиши, ишда иштирок этувчи ҳар бир шахс ўз талаблари ва эътирозларига асос қилиб келтираётган ҳолатларни исботлаши лозимлиги ҳақидаги нормаларга мутаносиб эмаслигини баён этади. Уларнинг фикрича, прокурор протести институтининг фуқаролик ва иқтисодий низолардан босқичма-босқич олиб ташланиши судлар мустақиллигини янада оширишга, суд процессларида тортишув ва тенг ҳуқуқлилиқ принципларини, оқибатда одил судловни таъминлашга хизмат қилади.²

Яна бир суд соҳасидаги мутахассис ўз мақоласида бошқа шахсларнинг ташаббуси билан кўзғатилган фуқаролик ва иқтисодий ишларнинг кўрилишида прокурор ўз ташаббуси билан иштирок этишини истисно этиш судларнинг мустақиллигини, қонунда мустаҳкамланган судда тортишув ва тенглик принципларини реал амалга оширишга хизмат қилишини таъкидлайди.³

Бироқ бу борада идоравий манфаатни кўзлайдиган соҳа мутахассисларига нисбатан бирмунча холис бўлган мамлакатимиз ҳуқуқшунос олимларининг фикри бошқача. Масалан, атоқли процессуалчи олимларимиздан бири Ш.Ш.Шораҳметов ҳуқуқий демократик давлат қуриш учун қонун устуворлигини таъминлашда қонунларни аниқ ва оғишмай бажариш, фуқаролар, ташкилотларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилишдек муҳим вазифаларни амалга оширишда прокуратура идораларининг роли катта эканлигини қайд этади.⁴ Профессор М.М.Мамасиддиқов жамиятимизда турли хил ҳуқуқий муносабатлар ривожлангани сари судларга келиб тушаётган мурожаатлар сони ортиб, суд тартибида ҳал этилишига муҳтож турли, янги ва бирмунча мураккаб ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишлар кўпайиб бораётганлиги, натижада судьяларнинг иш ҳажми кўпайиб, фуқароларнинг бузилган ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини тўғри ва ўз вақтида, самарали ҳимоя

¹ Хақимов Р.Р. Одил судлов: инсон ҳуқуқларини кўшимча кафолатловчи навбатдаги муҳим ҳужжат // <https://xs.uz/uzkr/post/odil-sudlovni-taminlash-bosh-maqsad>

² Муродов Н. Одил судга ишонч ислохотларга ишонч демақдир. 18.04.2019, 15:17 // <https://uzlidep.uz/news-of-party/4243>

³ Содиқов С. Прокурорнинг судда иштирок этиши тартиби хорижий тажриба ва стандартларга мослаштирилмоқда // <http://hudud24.uz/prokurorning-sudda-ishtirok-etishi-tartibi-horijiy-tajriba-va-standartlarga-moslashtirilmold2%9bda/> 17:09 / 03-08-2020.

⁴ Шораҳметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. –Т.: Адолат. 2001. -73 б.

қилиш заруратининг юзага келаётганлиги суд процессида прокурор иштирокининг долзарб аҳамият касб этишини таъкидлайди.⁵

Ҳозирги кунда чет эл юридик адабиётларида ва хорижий давлатлар қонунчилиги тажрибасида ҳам прокурорнинг фуқаролик ва иқтисодий суд ишларини юритишдаги иштирокини таъминлашда қуйидаги икки йўналиш кўпроқ кузатилмоқда: биринчи йўналиш – прокурорнинг ҳуқуқларини чеклашда, иккинчиси эса – унинг ҳуқуқни ҳимоя қилиш борасидаги ваколатлари ва функцияларини мустаҳкамлаш ва кенгайтириш.⁶

Мисол учун, 2002 йилда Россия Федерациясининг янги АПК қабул қилиниши билан прокурорнинг роли сезиларли даражада чекланган⁷. Мазкур қонунни қўллаш амалиёти шуни кўрсатдики, прокурорнинг иқтисодий низоларини кўриб чиқишда одил судловда иштирок этишидаги бундай ёндашув иқтисодий соҳада давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилиш қобилиятига катта путур етказди, қонун устуворлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга тўсқинлик қилди. Рус олимларининг фикрича, тадбиркорлик соҳасида амалга оширилаётган фаолиятда жамият манфаатларини максимал даражада ҳимоя қилган ҳолда ушбу фаолият субъектларининг хусусий-ҳуқуқий муносабатларига асоссиз аралашини истисно қиладиган чизикни топиш зарур.⁸

Ушбу нуқтаи назарни ҳуқуқшунос олим Т.И.Отческа я ҳам қўллаб-қувватлаган ҳолда амалдаги Россия Федерацияси АПКда прокурорнинг ваколатларини қисқартириш экология, солиқ ва ер қонунчилиги соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар борасида тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги низоларда давлатнинг иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилишга ёрдам бермайди, деб ҳисоблайди. Олимнинг фикрича, прокурорларнинг апелляция ва кассация шикоятини бериши, назорат ишини кўзғатиш ҳамда юқоридаги ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни биринчи ва кейинги инстанция судида кўриб чиқишда иштирок этишидан маҳрум қилиниши мутлақо асоссиздир.⁹ Шунга кўра, Т.И.Отческа ҳар қандай босқичда прокурор арбитраж суди муҳокамасига кириши мумкин бўлган ишларнинг асослари ва тоифаларини кенгайтириш зарур, деган хулосага келади. Ушбу фикр-мулоҳаза яна бир ҳуқуқшунос олим Л.Ю.Егорова томонидан ҳам қўллаб-қувватланади. Бу соҳада махсус тадқиқот билан шуғулланган ушбу олимнинг фикрича, прокурорнинг арбитраж суди муҳокамасида иштирокини

⁵ Мамасиддиқов М.М., Шайзаков Ш.И., Шамшидинов У.Т. Фуқаролик суд ишларини юритишда прокурор ваколатини таъминлаш масалалари // Илмий-амалий қўлланма. – Тошкент, 2020. –Б. 10-11.

⁶ Власов А. Не ограничивать права прокурора в гражданском процессе // Законность. 2000. № 8. - 41 с.

⁷ "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/

⁸ Ковалев А. А. И снова к вопросу об участии прокурора в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. — № 4.

⁹ Отческа, Т. И. Защита интересов государства в арбитражном суде // Право и экономика. 2003. № 2.

хуқуқий тартибга солишнинг амалдаги тартиби сақланиб қолиши давлат манфаатлари ва аҳолининг аксарият қисмининг ижтимоий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш каби ҳолатларга салбий таъсир қилади. Прокурорнинг арбитраж суди муҳокамасида иштирок этиш механизмини белгилаб берувчи процессуал қонун ҳужжатларидаги мавжуд қарама-қаршиликлар арбитраж процессуал ҳуқуқининг хуқуқий доктринасида жамият манфаатларини ҳимоя қилиш концепциясининг мавжуд эмаслигини кўрсатади.¹⁰

Кўриб турганимиздек, мамлакатимиз ва чет элда ушбу соҳада махсус тадқиқот ишлари билан шуғулланган олимларнинг иқтисодий (арбитраж) суд ишларини юритишда прокурор ваколатларини кенгайтириш зарурлиги тўғрисидаги баёнотлари амалда бир хил мазмунга эга.

Юқоридаги муаллифларнинг фикрларига тўлиқ қўшилган ҳолда прокурорнинг иқтисодий судлардагина кўришга тааллуқли бўлган банкротлик тўғрисидаги ишларни кўрилишидаги иштирокини чеклашга қаратилган қуйидаги мисолни келтиришни зарур деб биламан.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 474-П-сонли Қонуни билан тасдиқланган янги таҳрирдаги “Банкротлик тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасига кўра, пул мажбуриятларини бажармаганлиги муносабати билан қарздорни банкрот деб топиш тўғрисидаги ариза билан иқтисодий судга мурожаат этиш ҳуқуқига қарздор ва кредитор билан бирга прокурор ҳам эга бўлган. Шунингдек, мажбурий тўловлар бўйича мажбуриятларни бажармаганлиги муносабати билан қарздорнинг банкротлиги тўғрисида иш қўзғатиш ҳақидаги ариза билан иқтисодий судга мурожаат қилиш ҳуқуқига қарздор, прокурор, давлат солиқ хизмати органлари, шунингдек устав фондида давлат улуши бўлган ва (ёки) пул мажбуриятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси олдида қарзи бўлган юридик шахсларга нисбатан банкротлик тўғрисидаги ишлар бўйича давлат органи ва унинг ҳудудий органлари эга эди.¹¹

Хатто мазкур Қонуннинг 44-моддаси “Прокурорнинг аризаси” деб номланиб, унда прокурор қарздорни банкрот деб топиш тўғрисидаги ариза билан иқтисодий судга қуйидаги ҳолларда мурожаат этишга ҳақли эканлиги белгиланган:

- банкротликнинг яширилган аломатларини аниқлаганида;
- кредитор манфаатларини кўзлаб.

Юридик адабиётларда таъкидланишича, прокурорнинг бу каби ҳуқуқларга эга бўлиши унинг жамият манфаатларини ҳимоя қилишга ваколатли шахс сифатидаги роли билан изоҳланган.¹²

¹⁰ Егорова Л. Ю. Проблемы защиты публичных интересов прокурором в гражданском и арбитражном судопроизводстве: автореф...канд. юр. наук. М., 2006.

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 474-П-сонли Қонуни билан тасдиқланган янги таҳрирдаги “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуни // <https://lex.uz/docs/955375>

¹² Раздорожный К.Б. Тенденции совершенствования и возможные пути развития законодательства об участии прокурора в арбитражном процессе // “Молодой учёный”. Международный научный журнал. № 21 (155). 2017. – 349 с.

Ҳақиқатан ҳам, мажбуриятлар бўйича кредитор Ўзбекистон Республикаси, маҳаллий давлат ҳокимияти ёки бошқа давлат органлари бўлган вазиятни тахмин қилиш мумкин. Қарздор ушбу субъектлар олдидаги мажбуриятларини қасддан бажармаган тақдирда ва унинг тўловга лаёқатсизлиги белгилари мавжуд бўлса, прокурорнинг қарздорни банкрот деб топиш тўғрисидаги аризаси иқтисодий судда жамоат манфаатларини ҳимоя қилишнинг самарали воситаси бўлади.

Бироқ иқтисодий суд ишларида прокурорнинг ҳуқуқларини чеклаш Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 12 апрелдаги “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги ЎРҚ-763-сонли Қонунида ҳам ўз ифодасини топди.¹³ Аввало мазкур Қонун билан Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 474-П-сонли Қонуни билан тасдиқланган янги таҳрирдаги “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуни ўз кучини йўқотди. Мазкур Қонунда “Банкротлик тўғрисида”ги Қонундан фарқли равишда ушбу тоифадаги ишларда прокурор иштирокига доир бирон бир норма мавжуд эмас, Қонунда “прокурор” жумласини топа олмайсиз. “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонуннинг 37-моддасига кўра, тўловга қобилиятсизлик тўғрисида ишни юритиш кредиторларнинг, қарздорнинг ва ушбу Қонун билан ваколат берилган шахсларнинг аризаси асосида жорий этилиши назарда тутилиб, ўз навбатида прокурорнинг судга мурожаат қилиш ҳуқуқи истисно этилди.

Банкротлик тўғрисидаги ишларда давлат манфаатларини муваффақиятли ҳимоя қилиш учун прокурорнинг ушбу ваколоти қайтарилиши керак, деб ҳисоблайман. Шунингдек, Н.С.Эфремовнинг прокурорнинг қурилиш бўйича қурувчининг банкротлиги тўғрисидаги ишларда иштирок этиш ваколатларини қонунда мустаҳкамлаш зарурлиги¹⁴ ҳақидаги нуқтаи назарига қўшиламан. Чунки сўнгги пайтларда қурилиш соҳасида ҳуқуқбузарликлар, коррупциявий ҳолатлар ва жиноятлар тез-тез учрамоқда. Шу ўринда прокурор қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, жамият ва аҳолининг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида судга даъво аризаси билан мурожаат қилиши, ҳеч қандай тўсиқларсиз ушбу ишларнинг иқтисодий судларда кўрилишида иштирок этиши жуда зарурдир.

Биобарин, Бухоро вилоятининг Олот ва Қоракўл туманларига ёпирилган табиий офат, Сирдарё вилоятидаги “Сардоба” сув омборида рўй берган техноген ҳодиса қурилиш соҳасидаги коррупция ва сифат даражаси қандайлигини яна бир бор намоёниш этди.

Kun.uz мухбири сифатсиз қурилишларга қачон барҳам берилиши, қурилиш соҳасида тендер савдолари қандай ўтказилишига ойдинлик киритиш мақсадида Қурилиш вазирининг биринчи ўринбосари Шерзод Ҳидоятлов билан онлайн мулоқот қилган. Мулоқот вақтида Шерзод Ҳидоятлов қурилиш соҳасида ишларнинг сифатсиз бажарилгани, материалларнинг етарли қўлланилмаглигининг асосий

¹³ Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 12 апрелдаги “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги ЎРҚ-763-сонли Қонуни // <https://lex.uz/docs/5957612>

¹⁴ Ефремов Н.С. Правовое регулирование участия прокурора в арбитражном процессе // диссертация на соиск. учен степени. канд. юр. наук: 12.00.15 /Саратов, 2013 г.

сабабларидан бири – қурилишда хуфёна иқтисодиёт ҳажми жуда катта бўлгалигини эътироф этади. Унинг таъкидлашича, шу вақтгача қурилишга жалб қилинган мутахассисларнинг

10 фоизигина расмийлаштирилган. Қолгани билан нақд ҳисоб-китоб қилинган. Коррупция ҳам аслида шундан пайдо бўлган. Айланмани ҳам нақд пулда амалга оширади, солиқдан қочади.¹⁵

Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан 2021 йилнинг 6 ойида 461,3 млрд. сўмлик қийматдаги давлат харидлари юзасидан 59 та қурилиш объектларида ўрганиш ўтказилган. Ўрганишлар мобайнида биргина Жиззах вилоятида 19 та объектда 6,3 млрд. сўмлик қурилиш ишлари тўлов ҳужжатларига асосиз қўшиб ёзилганлиги, 941,1 млн. сўмлик ишлар сифатсиз бажарилганлиги, Андижон вилоятида 4 та объектда 57,9 млн. сўмлик ишлар сифатсиз бажарилгани, 1,4 млрд. сўмлик аслида бажарилмаган ишлар ҳисобот ҳужжатларига қўшиб ёзилганлиги аниқланиб, жиноят ишлари қўзғатилган.

Бундан ташқари, бюджет буюртмачилари томонидан қурилиш бўйича “dxarid.uz” ва “tender.mc.uz” порталида жойлаштирилган эълонлар жойларга чиққан ҳолда ўрганилганида, республиканинг 10 та вилоятида жами қиймати 81,9 млрд. сўмлик 137 та қурилиш объектларида танлов ва тендерлар юзасидан ғолиблар аниқланмасдан қурилиш ва жорий таъмирлаш ишлари бошлаб юборилганлиги ёки яқунланганлиги аниқланиб, мазкур қонунбузишлар бўйича жами 28 та материаллар прокуратура органларига юборилди.¹⁶

Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан Ҳисоб Палатаси ва Бош прокуратура билан ҳамкорликда Қурилиш вазирлиги тизимида Яширин иқтисодиёт ва коррупцияга қарши курашиш ҳамда унинг олдини олиш бўйича 2020-2021 йилларга мўлжалланган “Йўл харитаси” ишлаб чиқилиб, тасдиқланган. Унга кўра, Қурилиш соҳасини тартибга солувчи 25 та норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва 30 та ички идоравий ҳужжатлар таҳлил қилиниб, 126 та эҳтимолий коррупцион хавфлар аниқланган ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган тегишли чора-тадбирлар белгиланган.¹⁷

Ҳозирги кунда ОАВда “Ўзбекистон ҳаво йўллари”, “Ўзавтосаноат”, “Ўзбекистон темир йўллари” ва бир қанча давлат улуши бор корхоналар – давлат улушига эга бу хўжалик субъектларига келсак, уларнинг ҳаммаси, берилган имтиёзлар ва устуворликларга, монопол шароитларга қарамасдан, банкротлик

¹⁵ Қурилиш соҳасидаги коррупция: давлат қандай чоралар кўрмоқчи? — Шерзод Ҳидоятлов билан суҳбат // 14:06 / 08.05.2020. <https://kun.uz/news/2020/05/08/qurilish-sohasidagi-korrupsiya-davlat-qanday-choralar-kormoqchi-sherzod-hidoyatov-bilan-suhbat>

¹⁶ Капитал қурилиш соҳасида “Коррупциясиз соҳа” лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари ижроси юзасидан брифинг // 24 ноябрь 2021 й. <https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/11/24/kapital-qurilish-sohasida-korrupsiyasiz-soha-loyihasinini-amalga-oshirish-chora-tadbirlari-ijrosi-yuzasidan-brifing>

¹⁷ Сўнги 6 ойда қурилиш соҳасида 126 та эҳтимолий коррупцион хавфлар аниқланган // <https://human.uz/8/48/3122>

ҳолатидалигини, солиқ, бож имтиёзларисиз яшай олмаслиги юзасидан танқидий фикр-мулоҳазалар илгари сурилиб келинмоқда.¹⁸

2020 йилнинг 7 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида Бош прокурор Н.Йўлдошев раислигида бўлиб ўтган коррупция ҳолатлари кузатилаётган соҳалар ҳамда вазирлик ва идораларда бунинг сабаб ва шарт - шароитларига бағишланган идоралараро йиғилишда қурилиш соҳаси коррупциялашган соҳалардан бири бўлиб қолаётганлиги оқибатида сўнгги икки йилда 1.233 нафар шахслар жиноий жавобгарликка тортилганлиги таъкидлаб ўтилди.¹⁹

Прокурорнинг иқтисодий суд ишларини юритишдаги иштирокини тартибга соладиган Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси (ИПК) нормаларини таҳлил қилиш судда даъво аризаси билан мурожаат қилишда прокурор ваколатларидан (ИПКнинг 49-моддаси) кўра давлат органлари ва бошқа шахсларнинг ваколатлари (ИПКнинг 50-моддаси) кенг эканлигини кўриш мумкин. Масалан, ИПКнинг 49-моддаси учинчи кичсмига кўра, прокурор фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ёки прокурорнинг даъво аризаси (аризаси) асосида кўзғатилган ишлардагина иштирок этиши мумкин. Прокурор бошқа шахсларнинг аризалари билан кўзғатилган ишнинг муҳокамасида ўз ташаббуси билан иштирок этиши мумкин эмас. ИПКнинг 50-моддасида эса, қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда давлат органлари ва бошқа шахслар юридик шахсларнинг, фуқароларнинг, жамият ва давлатнинг ҳуқуқлари ҳамда қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида даъво аризаси (ариза) тақдим этиши мумкинлиги назарда тутилган бўлиб, ушбу шахслар прокурордан фарқли равишда бошқа шахсларнинг аризалари билан кўзғатилган ишнинг муҳокамасида ўз ташаббуси билан иштирок этиши мумкин эмаслиги белгиланмаган.²⁰

Ҳуқуқшунос олим Л.Д.Ухованинг сўзларига кўра, айнан бюджет, экология, солиқ ва бошқа соҳалардаги юридик шахслар ўз ҳаракатлари билан давлат ва жамиятга энг катта иқтисодий зарар келтиради, шунинг учун ҳам қонунчиликда давлат органлари, маҳаллий ҳокимият ва бошқа органларга қараганда прокурор судларга жамият манфаатларини ҳимоя қилиш учун даъво ёки ариза бериш борасида кўпроқ ваколатларга эга бўлиши лозим.

Прокурорнинг иқтисодий судларда давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича етарли ваколатларга эга эмаслиги давлат томонидан юқоридаги ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш жараёнини қийинлаштиради. Шунинг ҳам таъкидлаш жоизки, прокурорларнинг судларда давлат манфаатларини ҳимоя қилиш ваколатини чекланиши оқибатида давлат манфаатида зид бўлган ноқонуний

¹⁸ “Давлатникини ўмарса бўлади” - мутасадди нега шундай ўйлайди? // 16.01.2020 20:02.

<https://www.xabar.uz/tahlil/davlatnikini-omarsa-boladi>

¹⁹ Бош прокурор: “Ўтган икки йилда 1.986 нафар мансабдор шахс коррупциявий жиноят содир этган” // 2020 й. 7 ноябрь. “Янги Ўзбекистон” // <https://yuz.uz/news/bosh-prokuror-otgan-ikki-yilda1986nafar-mansabdor-shaxs-korruptsiyaviy-jinoyat-sodir-etgan>

²⁰ Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/3523891>

суд қарорлари қабул қилиниши кузатилмоқда. Хусусан, Олий суднинг иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъати томонидан “Шўртаннефтгаз” МЧЖдан 47,5 млрд. сўм ҳамда “Гиссарнефтгаз” МЧЖдан АЖдан 40,2 млрд. сўм солиқ тўловларини давлат бюджетига ундириш талаби асоссиз рад этилган. Ёки, Олий суднинг иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъати томонидан “Ўзмедимпекс” давлат унитар корхонасининг “Pharmhealth” МЧЖ билан ноқонуний тузилган (дори воситалари етказиб бериш ҳақида) шартномани ҳақиқий эмас деб топиш талабини рад этилиши натижасида давлат манфаатига жами 9,9 млрд. сўмлик зарар етказилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йилнинг 30 июнь куни одил судловни таъминлаш ва коррупцияга қарши курашиш борасидаги вазифалар муҳокамасига бағишланган видеоселектор йиғилишида Давлатимиз раҳбари “... Суд биносига келган ҳар бир инсон Ўзбекистонда адолат борлигига ишониб чиқиб кетиши керак. Бу Президент талаби! Бироқ, жорий йилда аҳолидан келиб тушган мурожаатларнинг 8 мингдан зиёди ёки 44 фоизида судларда ишлар тўлиқ ва холис кўрилмаётгани, узоқ муддат чўзилаётгани билдирилган” деб таъкидлади.

Яна бир мисол, 2019 йилда иқтисодий судларда апелляция, кассация ва назорат тартибида кўрилган ишларнинг 2,5 мингдан ортиғи, яъни 44 фоизи бекор қилинган ёки ўзгартирилган. Бу ҳар икки шикоятдан бири бўйича туман ва вилоят иқтисодий суди чиқарган қарорлар юқори судда ўзгараётгани, тадбиркор ва инвесторлар сарсон бўлаётганидан далолат беради.²¹

Йиғилиш якунида қабул қилинган қарорда фақат ўз ҳуқуқларини мустақил ҳимоя қила олмайдиган шахслар, давлат манфаатига оид ва прокурорнинг аризаси асосида қўзғатилган ишларда прокурор иштироки шартлигини назарда тутувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш топширилган.

Шу сабабли ва Давлат раҳбарининг юқоридаги топшириғи ижросини тўлиқ таъминлаш мақсадида “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунига ва ИПКга давлат манфаатига оид ишларнинг кўрилишида прокурор иштирок этишини назарда тутувчи нормаларни киритиш давр талаби ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтиш жоизки, мамлакатимиз Иқтисодий процессуал кодексини прокурор ваколатлари нуқтаи назаридан ислоҳ қилиш зарурати ҳозирги кунда долзарблигини кўрсатмоқда. Зеро, амалдаги иқтисодий процессуал қонунчилик мавжуд иқтисодий муносабатларнинг замонавий динамикасига мос келмайди. Шунга кўра, иқтисодий соҳада давлат ва жамият манфаатларини тўлиқ ҳимоя қилинишини таъминлаш мақсадида иқтисодий суд ишларини юритишда прокурорнинг бой берилган ваколатларини қайтаришга қаратилган қонунчиликни такомиллаштириш тақозо этилади.

²¹ Одил судловни таъминлаш ва коррупцияга қарши кураш муҳокама қилинди // <https://uza.uz/uz/posts/odil1-sudlovni-taminlash-va-korruptsiyaga-arshi-kurash-mu-oka-30-06-2020>